

KATTA GURUH BOLALARINI TURLI FAOLIYAT TURLARIDA O‘ZINI O‘ZI BAHOLASHGA O‘RGATISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Raximova Sarvinoz Nizomjon qizi

Namangan davlat Pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491855>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda o‘ziga va boshqalarga baho berish kompetensiyasining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari, bu kompetensiyani rivojlantirishda tarbiyachi va ota-onaning roli, shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, kompetensiya, refleksiya, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, baholash, metakognitiv faoliyat.

Аннотация. В данной статье анализируются этапы формирования и развития компетенции самооценки и оценки других у детей дошкольного возраста, роль воспитателя и родителей в развитии данной компетенции, а также современные педагогические подходы.

Ключевые слова: дошкольное образование, компетенция, рефлексия, социально-эмоциональное развитие, оценка, метакогнитивная деятельность.

Abstract. This article analyzes the stages of formation and development of the competence of self-assessment and assessment of others in preschool children, the role of the educator and parents in the development of this competence, as well as modern pedagogical approaches.

Keywords: preschool education, competence, reflection, socio-emotional development, assessment, metacognitive activity.

O‘zbekiston Respublikasi uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasida maktabgacha ta’lim tizimida uzluksiz ma’naviy tarbiyani amalga oshirish yuzasidan belgilangan vazifalar qatorida o‘zining va boshqalarning xulqiga baho berishga o‘rgatish vazifasi muhim ahamiyat kasb etadi[1]. Katta guruhlardagi bolalarda turli faoliyat turlarida o‘zini o‘zi baholashni shakllantirish jarayoni bola bog‘chada bo‘lgan butun vaqt davomida amalga oshiriladi. Turli xil pedagogik usullar bolalar bilan ishlashda o‘zini o‘zi baholashni shakllantirishga yo‘naltirilgan, masalan, bolalarga kiyim almashtirgandan so‘ng, shkaflarida qanchalik tartibli ekanligini baholash taklif etiladi, ovqatlanish paytida o‘zini o‘zi baholash: stolda o‘zini tutish, ovqatlanish paytida ozodalik, shuningdek, ovqatlangandan keyin, sayrda, bolalar bilan harakatli o‘yinlar o‘tkazish paytida. “Faoliyating natijalarini bahola” usuli faqat mashg‘ulotda qo‘llaniladi. “Ozodaligingiz uchun o‘zingizni baholang” usuli esa barcha ta’lim faoliyati shakllarida, kun boshida, rejimlik daqiqalarda, bevosita ta’lim faoliyatida va sayrda qo‘llaniladi. Ushbu usul universaldir.

Katta guruhlardagi bolalarda o‘zini o‘zi baholashni shakllantirish ketma-ketligi:

1. Dastlabki bosqich Dastlab elementar usullar kiritildi: “Ishlaringizni baholang”, ya’ni bir martalik baholashlar, masalan: tasviriy san’at mashg‘ulotlarida, chunki bolalarga ma’lum bir mavzu bo‘yicha chizilgan rasmga adekvat baho berish osonroq. Masalan, “Smaylik” usuli: eng yoqqan ishga smaylik yopishtirildi. Ushbu baholash shaklidan foydalanib, bola o‘zining “smaylik”ini aynan shu ishga nima uchun (nima sababdan) belgilaganini aytib berish kerak.

Bolalarning e'tiborini kimda qancha “smaylik” borligiga qaratmaslik kerak. Muhimi - nima uchun.

2. Asosiy bosqich O‘z-o‘zini baholash nafaqat mashg‘ulotlarda, balki rejimli daqiqalarda ham amalga oshirila boshlandi. Masalan: bolalarning o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish ko‘nikmalarini egallashda mustaqilligi rag‘batlantiriladi: kiyinish, yechinish, yuvinish, shundan so‘ng bola o‘z harakatlariga baho beradi. Mehnat ko‘nikmalarini shakllantirishda: to‘shakni yig‘ishtirish, o‘yinchoqlarni, o‘yinlarni, bo‘yoqlarni, qalamlarni yig‘ishtirish, bola ham o‘z harakatlarini, natijasini tahlil qiladi va ularga sifatli baho beradi[2. –B.59]. Ushbu bosqichning yakuni bolalarning barcha faoliyat turlarida o‘zini o‘zi baholashi bo‘ldi.

3. Yakuniy bosqich Keyinchalik o‘zini o‘zi baholash ta‘lim jarayonining barcha shakllariga o‘tdi (birgalikdagi faoliyat, mustaqil faoliyat, ota-onalar bilan hamkorlik).

O‘z-o‘zini baholashni shakllantirish quyidagi mezonlar bo‘yicha amalga oshirildi:

1. Tashqi ko‘rinishiga ko‘ra; masalan: “Baholar qutisi” usuli nutqqa baholovchi so‘zlarni kiritishga yordam beradi. Tarbiyachi yoki bola qutidan yozuv va rasm chizilgan kartochkani oladi (eng quvnoq, tirishqoq, harakatli, hech kimni xafa qilmaydi, o‘yinchoqlar bilan bo‘lishadi, har doimgidek emas va hokazo) va bolalar bilan birgalikda bugun kim eng zo‘r bo‘lganini tanlaydi. Bu tanlovni asoslashga majbur qiladi va baholovchi bayonotlar sifatiga ta‘sir qiladi.

2. Faoliyat turlariga ko‘ra; masalan, “O‘zingizni boshqalar bilan solishtiring” usuli, ishdagi kamchilikni ko‘rsatish o‘rniga, undan so‘rang: “U o‘z ishini qanday baholaydi? U nimani o‘zgartirishni yoki tuzatishni xohlaydi?”

3. Xatti-harakatlariga ko‘ra; masalan: “Xulq-atvorni o‘zini o‘zi baholash” usuli, menga bugun sayrda o‘ynash juda yoqdi, men chaqqon, tezkor edim, yana o‘yinda oldin “tutilgan” o‘rtog‘imni qaytardim. Voy, men qanday yaxshiman; yoki men tez-tez qoidalarni buzaman, menga aytishganda bahslashaman, nohaq o‘ynayman, lekin bunday qilish mumkin emas, men tuzalishim kerak.

4. Aniq ishlar bo‘yicha; masalan: “Bir martalik topshiriqlarni bajarish, oshxonada, tabiat burchagida navbatchi vazifalarini bajarish. Bir martalik topshiriqlarni bajarishda bolalarda mustaqillik, mas’uliyat shakllanadi.

Bolalarning o‘zini o‘zi baholashini rivojlantirish samarali faoliyat turlarida amalga oshirildi:

- “Men – yaxshiman” rasmlar tanlovi (“Yaxshi” tushunchasining mazmunini tasvirlash, kim qanday tushunadi, keyin rasmlarni taqdim etish bilan).

O‘z rasmlarini taqdim etgandan so‘ng, ko‘rgazma tashkil etiladi, hakamlar hay‘ati bolalardan bo‘ladi va ovoz berish yo‘li bilan maktabgacha yoshdagi bolalarning fikriga ko‘ra eng yaxshi rasmlar tanlab olinadi.

- konstruksiyalash va modellashtirish (oldindan plastilindan “kolbasa”, “sharcha”, “kubik”, “uchburchak” blankalari tayyorlanadi, so‘ngra bolaning fikriga ko‘ra eng yaxshisi tanlanadi, tanlanganiga mos ravishda yana detallar yasaladi, keyin orzu qilingan hovlini jamoaviy konstruksiyalash amalga oshiriladi.

Maktabgacha yoshdagi bolada o‘ziga nisbatan ijobiy ongni, o‘ziga ishonchni shakllantirish uchun bunday bolani kattalarning iliq munosabati bilan ta‘minlash kerak. U o‘zini sevishlarini, qanday bo‘lsa shundayligicha, ota-onasi, qarindoshlari va tarbiyachilari tomonidan qabul qilinishini bilishi, bunga ishonch hosil qilishi kerak. Uni qanday bo‘lmasin sevishlarini his qilib va bilib, maktabgacha yoshdagi bolada o‘ziga ishonch paydo bo‘ladi, bu esa bolaning har tomonlama va uyg‘un rivojlanayotgan shaxs sifatida adekvat o‘zini o‘zi baholashni shakllantirishga yordam beradi.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning o‘zini o‘zi baholashini o‘yin faoliyatida shakllantirish maqsadga muvofiq, chunki yuqorida ko‘rsatilgan yoshdagi bolalarning asosiy faoliyat turi o‘yin hisoblanadi. O‘yin metodi didaktik vazifani tushunarliroq, ta‘limni qiziqarli qilib tashkil etishga yordam beradi [3. – B.87].

O‘zini o‘zi yuqori baholaydigan maktabgacha yoshdagi bolalar o‘z harakatlariga, o‘zlariga nisbatan tanqidiy emas, ular e‘tiborsizlik qilishadi, yomon natijalarga yetarlicha munosabat bildirishmaydi, lekin tengdoshlarini doimo tanqid qilishadi. O‘zini o‘zi yuqori baholaydigan maktabgacha yoshdagi bolalar o‘rtoqlarini masxara qilishadi, kamchiliklarini eslatishadi, ularni xafa qilishadi. Bunday hollarda kartochka-fiksatorli bolalar o‘yinlaridan foydalanishni afzalroq. Masalan: kattalar va o‘zini o‘zi yuqori baholaydigan bola navbat bilan savatga to‘p otishlari mumkin. Har bir to‘p tushgandan so‘ng, to‘pni tushirgan kishi kartochka (yulduzcha, bayroqcha) oladi. O‘yin oxirida natijalar sarhisob qilinadi – kartochkalar sanaladi: kimda ko‘p bo‘lsa – o‘sha g‘olib bo‘ladi. Kartochka-fiksatorlardan foydalanish bolaga o‘z faoliyati natijalarini yaqqol ko‘rishga, ularni e‘tiborsiz qoldirmaslikka yordam beradi. Bunday o‘yin davomida “o‘zini tanqid qiluvchi kattalar” usuli qo‘llaniladi, bunda kattalar o‘z misolida bolaga muvaffaqiyatsizliklar va muvaffaqiyatlarga to‘g‘ri munosabatni ko‘rsatadi, bolaga mag‘lubiyatini tan olishdan qo‘rqmaslikni o‘rgatadi va harakatlar bilan natija o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Kattalarning bunday pozitsiyasi bola uchun haqiqiy sherik bo‘lishga imkon beradi. Bola kartochkalardan foydalanib, o‘zini, omadlari va mag‘lubiyatlarini o‘zi baholaydi.

Dastlab pedagog 50% hollarda maktabgacha yoshdagi bolaga yutishga imkon berishi kerak. Kattalar: “Sen yutding. Menga esa yana mashq qilishim kerak”, deyishi mumkin. Bunday holda maktabgacha yoshdagi bola qoniqarsiz natija muvaffaqiyatga erishish uchun keyingi harakatlar uchun turtki sifatida qabul qilinishini ko‘radi. Asta-sekin bola o‘z muvaffaqiyatsizliklarini eng maqbul pozitsiyani, aniqroq harakatlarni, ya‘ni o‘zini rivojlantirish uchun sabab sifatida anglay boshlaydi. Shunday qilib, o‘zini tanqid qilish shakllanadi, bola maslahatlarga, baholarga quloq sola boshlaydi va ularga yetarlicha munosabat bildiradi. Keyin kattalar tez-tez yutib chiqishi mumkin va bola endi mag‘lubiyatini e‘tiborsiz qoldirishga intilmaydi. Bolaga kartochkalarni o‘zi sanab, bu safar yutmaganligini va bunda hech qanday fojiali yoki uyatli narsa yo‘qligini anglashga yordam berish kerak. Demak, keyingi safar ko‘proq harakat qilish, mashq qilish kerak. Maktabgacha yoshdagi bola o‘z mag‘lubiyatlariga yetarlicha munosabat bildirganda, qanchalik ko‘p harakat qilsa, shuncha yaxshi natijaga erishishini tushunganida, faoliyatning samaradorligi va unumdorligi oshadi. Shunday qilib, bolada o‘zini o‘zi baholash va maqsadga muvofiqlik, o‘zini takomillashtirishga intilish kabi xarakter xususiyatlari shakllanadi. Bolalar mustaqil ravishda o‘zlari uchun yangi maqsadlarni tanlay boshlaydilar, vazifalarni murakkablashtiradilar. Bunday xarakter xususiyatlari adekvat o‘zini o‘zi baholaydigan bolalarga xosdir.

Pedagogik usullardan foydalanishga past darajadagi da‘volarga ega maktabgacha yoshdagi bolalar ham muhtoj. Ma‘lumki, ular yuqori darajadagi da‘volarga ega bolalardan kam emas, balki undan ham ko‘proq azob chekishadi.

O‘zini past baholaydigan bolalar o‘zlariga ishonchsizlik, uyatchanlik, tortinchoqlik bilan ajralib turadi. Ko‘pincha ular yopiq, ularning sotsiometrik maqomi past. Ular qat‘iyatsiz va mustaqil emas. Bunday bolaga yordam berish uchun avval bolani kuzatish, keyin u bilan birga u yoqtiradigan, uddalaydigan narsalar bilan shug‘ullanishga harakat qilish kerak. Bolaning eng kichik yutuqlari uchun ham maqtash, uning e‘tiborini muvaffaqiyatga qaratish lozim. Maktabgacha yoshdagi bolaga bolalar jamoasida yo‘q narsani - muvaffaqiyat, g‘alaba vaziyatini

boshdan kechirishga imkon beriladi. Bolaga u yutganini aytib (o‘yinlarda bola o‘z g‘alabasiga mustaqil ravishda ishonch hosil qilishi uchun kartochka-fiksatorlardan foydalaniladi), nima uchun bunga erishganligini ta‘kidlash kerak. Bola o‘zini o‘zi baholaydi: u yaxshiligi uchun emas, balki kuch sarflagani, pozitsiyani to‘g‘ri tanlagani, yaxshi nishonga olgani va boshqalar uchun yutganligini his qiladi.

Qoida tariqasida, past darajadagi da‘volarga ega bolalarning ijtimoiy mavqei past, ularni boshqa maktabgacha yoshdagi bolalar o‘yinlarga qabul qilishmaydi, chunki ular “hech narsa qila olmaydi” deb hisoblashadi. Bunday bola biror muvaffaqiyatga erishganda, ijobiy baholashga boshqa bolalarning jalb etiladi. Masalan: “Qarang, Akbar qanday uy qurdi! Rostdan ham, ajoyibmi?” yoki “Bolalar, sizga bu rasm yoqdimi? Chiroyli, ko‘rinib turibdiki, rasm chizgan kishi juda ko‘p harakat qilgan. Bu rasmni esa Farrux chizgan”. Va boladan olingan natijani o‘zi baholashini so‘raladi.

Maktabgacha yoshdagi bolada o‘ziga nisbatan ijobiy ongini, o‘ziga ishonchni shakllantirish uchun bunday bolani kattalarning iliq munosabati bilan ta‘minlash kerak. U o‘zini, aynan o‘zini, qanday bo‘lsa shundayligicha, tarbiyachilar va ota-onalar tomonidan sevilishini bilishi, bunga ishonch hosil qilishi kerak. Past darajadagi da‘volarga ega maktabgacha yoshdagi bolaning maqomini oshirish uchun bolalarni doimo o‘yin faoliyatiga jalb qilish, ularga tez-tez topshiriqlar berish (qoida tariqasida, bunday bolalar juda itoatkor), asta-sekin spektakllarda, sahnalarda bosh rollarni berish yaxshi samara beradi.

Shuningdek, bolaga baholash usullarini shakllantirishga qaratilgan o‘yinlar o‘tkaziladi, Masalan, ba‘zi o‘yinlar qo‘yilgan maqsadga erishish uchun yordam beradi, har bir o‘yin oxirida “fikrlar so‘rovi” o‘tkaziladi, nima bo‘ldi, nima bo‘lmadi, muvaffaqiyatsizlik yoki muvaffaqiyatning sabablari: “Sen qandaysan: yaxshimi yoki yomonmi?” degan savolga ular odatda shunday javob berishadi: “Bilmayman... Men ham itoat etaman”, “Men ham 100 gacha sanay olaman”, “Men har doim navbatchilarga yordam beraman”, “Men ham hech qachon bolalarni xafa qilmayman, konfetlarni baham ko‘raman” va hokazo.

“Yaxsi so‘z” o‘yini. Bolalar davra qurib o‘tirishadi. Har biri navbat bilan yonidagi bola haqida yoqimli narsa aytadi. Bunda u kimga gapiryotgan bo‘lsa, uning ko‘ziga qarashi kerak. U do‘stlaridan o‘zi haqida eshitishni istagan so‘zlarni aytadi. “Sehrli ko‘zgu” usuli. “Ko‘zgu” tanlanadi - bu boshqa bola yoki kattalar bo‘lishi mumkin. Bola “ko‘zgu”ga qaraydi, u uning barcha harakatlarini, imo-ishoralarini, mimikasini takrorlaydi. Bola kim bilan muloqot qilishni xohlaydi, uni tanlaydi. Iloji bo‘lsa, quvonch, hayrat, hayajon, g‘azab, qayg‘u, g‘azabni ko‘rsatish kerak. Oxirida bola o‘zini o‘zi baholaydi, suhbatdoshning yuzida quvonch, baxt, hayratni ko‘rish yoqimliroq. “Men senga o‘xshagan bo‘lishni istardim” o‘yini. Har bir insonda ko‘plab ajoyib xususiyatlar mavjud. Keling, guruhimizdagi har bir bolaning qanday afzalliklarga ega ekanligi va siz unga qaysi jihatdan o‘xshashni xohlashingiz haqida o‘ylab ko‘raylik. O‘ylab ko‘rdingizmi? Endi aylana bo‘ylab har birining oldiga boring va unga: “Men senga o‘xshagan ... (aqlli, chiroyli, quvnoq va boshqalar) bo‘lishni istardim”, deb ayting. Bolalar har bir bolaga murojaat qilishlari kerak. O‘yin oxirida - bola o‘zini baholaydi, u (aqlli, mehribon, chiroyli, quvnoq, itoatkor va boshqalar).

Shu kabi tadbirlar natijasida, maktabgacha yoshdagi bolada o‘ziga, qobiliyatlariga ishonch paydo bo‘ladi, u yanada jasur, qat‘iyatli, muloqotchan bo‘ladi. Guruhdagi o‘rtoqlari unga boshqacha munosabatda bo‘la boshladilar va uni birga o‘ynashga taklif qila boshladilar. Bu esa, o‘z navbatida, maktabgacha yoshdagi bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini qo‘llab-quvvatlaydi, uni yanada faol, tashabbuskor qiladi. Lekin bolaga ko‘rsatiladigan pedagogik va psixologik ta‘sirlarda uyg‘unlik, muvofiqlik muhim ahamiyatga ega. Bolalar bog‘chasida

tarbiyachi va pedagog-psixolog bolaning o‘z-o‘zini baholashini va maqomini oshirishga harakat qilsa, uyda ota-onalar yoki katta aka-uka, opa-singillar o‘zlarining vakolatsizligi tufayli bu sa’y-harakatlarni yo‘qqa chiqarishi mutlaqo mumkin emas. Shunday ekan ota-onalarning dunyoqarashini, tafakkurini va ularning amaliy faoliyatini kuchaytiruvchi, oilada bolaning xulqini va ularning tarbiyaviy ta’sirini tahlil qilishga undovchi pedagogik bilimlarni yanada kengroq, targ‘ib qilish muhim sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nosirova R., Turg‘unova M. Maktabgacha ta’lim tizimida uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini amaliyotga joriy etish texnologoyalari. // Pedagogik ta’lim klasteri: muammo va yechimlar. Halqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, Chirchiq, 2021.
2. Qodirova F., Tashpulatova Sh. Maktabgacha ta’lim muassasasida(Bolalar bog‘chasida) metodik ishlar. – Toshkent: TDPU, 2011. – 245 b.
3. Hasanboyeva O.U., Tojiyeva M.X., Sh.K. va boshq. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi. – Toshkent: “ILM ZIYO”, 2012. – 184 b.
4. Шодмонова Ш. Мактабгача таълим педагогикаси. – Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2008. – 160 б